

Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia
Revista Venezolana de Investigación Estudiantil

REDIELUZ

Sembrando la investigación estudiantil

Vol. 11 N° 2

Julio - Diciembre 2021

ISSN: 2244-7334
Depósito Legal: pp201102ZU3769

VAC

Universidad del Zulia
Vicerrectorado Académico

NOTA TÉCNICA

“CONSTRUYENDO EQUIDAD Y OPORTUNIDADES DE CAMBIOS”

El 2021, ha sido un año de cambios, incertidumbre y logros que se reflejan en este documento. Como es de costumbre, la Revista Venezolana de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia (Redieluz), adscrito al Vicerrectorado Académico, documenta en esta nota técnica, los eventos, logros alcanzados y experiencias significativas de este año, los logros obtenidos son el producto de la constancia, esfuerzo, organización, cooperación, sentido de pertenencia y dedicación de las actividades desarrolladas por los miembros de la Redieluz. nuestro eslogan de este año “Construyendo equidad y oportunidades de cambios”, refiere, estrategias que permiten crear espacio de intercambio, dialogo científico-social y construcción de confianza, entre pares nacionales e internacionales, en busca de conocimiento cultural, colectivo y global, que amplíen la condición de vida en el mundo. Bajo este compromiso se presenta la génesis del Programa Redieluz, en los meses enero – diciembre del 2021.

Iniciando el año académico, celebramos, el 22 de enero, el V Aniversario ininterrumpido del Programa de Radio Ciencia para Llevar, Protagonismo Estudiantil, producido y moderado por estudiantes de pregrado, el cual, se trasmite por LUZ Radio FM 102.9, los días viernes de 2:00 – 3:00 p.m. En su productividad del año, reportó 40 programas, con 92 invitados especiales, además de la participación de 6 países como son: Chile, Mexico, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela, cumpliendo con su objetivo de difundir la investigación, innovación y servicio, realizadas en las Facultades y Núcleos de la Universidad del Zulia, en sus diferentes áreas de formación, con acompañamiento de estudiantes y profesores.

Asimismo durante el mes de febrero, nuestra Coordinadora la Dra. Luz Maritza Reyes fue nombrada Coordinadora Secretaria del Consejo de Desarrollo, Científico, Humanístico y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES), con el fin de desarrollar actividades de investigación junto a la REDIELUZ, así mismo, los estudiantes pertenecientes a la Redieluz: Rafael Bohórquez, Rafael Linares, María Angélica Hernández, María Sanabria,

Maimma González y Dayver Meleán, recibieron, la distinción de “Líderes como Agentes de Cambio” del Observatorio Iberoamericano para el Desarrollo de la Nación, por su distinguida actuación durante el primer año de la pandemia del coronavirus.

Ahora bien, durante el mes de marzo y dando cumplimiento, a la política editorial del programa, se publica el Volumen 11. Números 1 enero- junio -2021, de la Revista Venezolana de Investigación Estudiantil Redieluz, consta de 14 artículos en las áreas de Ciencia de la Salud; Ciencias Exactas, Naturales y Agropecuarias; Ciencias Sociales y Humanas; Investigación Tecnológica, además incluye un proemio ensayo, editorial y un espacio artístico-cultural, la cual, se presenta en formato electrónico, a través de la plataforma de Revistas Científicas y Humanísticas de la Universidad del Zulia (Revi-cyhLUZ). Del mismo modo, se dictaron los cursos “Actualización en Radio”, dictado por el Dr. Edinson Castro y “¿cómo inscribir un proyecto a una red de investigación?” Dictado por el Dr. Julio Carruyo, igualmente, se redactó e implemento la normativa de los proyectos de investigación de la Redieluz.

Luego, en el mes de abril, se presentan las Memorias y libro “aprender a vivir para un mundo diferente” del: IV Congreso Internacional de Investigación Estudiantil Universitaria, IX Congreso Venezolano, X Jornadas Nacionales de Investigación Estudiantil, en el marco del 12vo. Aniversario de la Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia. Se facilitó el curso “El proyecto de arquitectura como trabajo especial de grado” dictado por la Dra. Gioconda Fuenmayor Leal.

La cátedra libre investigación estudiantil voluntaria para la formación ciudadana, desarrollo cuatro Webinar Internacional: “Abordaje multidisciplinario de neurociencias”; “Remediación de suelos contaminados: retos, desafíos y soluciones”; “Transitando la incertidumbre. ¿hacia dónde va Venezuela en 2021? y “Odontología materno infantil: nuevos desafíos”, Cuya finalidad fue difundir las áreas de investigación y servicio para el desarrollo humano, desde diversas perspectivas con acompañamiento nacional e internacional.

Durante el mes de mayo y junio, se dictaron los cursos pre-encuentro: “fotografía urbana”; “el comic y la comunicación visual” y “dirección de cine”, del mismo modo, se desarrolló el primer Encuentro Latinoamericano de Experiencias de Investigación Estudiantil en Diseño Gráfico, cuya finalidad consistió en la creación de comunidades de diseño en línea, donde estudiantes y profesores pudieran compartir sus experiencias y aportar al conocimiento y estudio en la carrera de diseño gráfico, además, logro construir un espacio académico donde se exponen las innovaciones en diseños gráficos en todas sus áreas, inspirando y brindando la oportunidad a los jóvenes estudiantes de desarrollar sus competencias mediante la práctica y la investigación en diseño gráfico.

La Redieluz, en el mes de julio participo en las XI Reunión Nacional de Gestión de Investigación y Desarrollo, organizado por la Asociación Venezolana de Gestión de Investigación y Desarrollo (AVEGID) y la Asociación Internacional de Gestión de Investigación y Desarrollo (AIGID), en busca de una construcción de una visión futurista e innovaciones sociales en tiempos de pandemia. Además, participo en las VII Jornada de Evaluación de las Cátedras Libres de la Universidad del Zulia “Dra. Thaís Ferrer de Molero”. Finalizando el mes de Julio, La Universidad del Zulia llevó su visión emprendedora de la academia a la Expo Feria Maracaibo Innova, organizada por la Alcaldía de Maracaibo, del 22 al 24 de julio en el Tibusay Hotel del Lago, con el propósito de presentar más de 90 proyectos de innovación tecnológica que fomentan el desarrollo social y económico de la región, donde además instituciones universitarias, empresas privadas, comunas y emprendedores tuvieron la oportunidad de mostrar sus fortalezas. En este espacio la REDIELUZ, Aprovechó el momento para entrevistar y socializar con las distintas empresas y universidades que asistieron, el programa ciencias para llevar, participo en su primera rueda de prensa en el marco de la instalación de la Cámara de Empresas para la Innovación y la Tecnología de Maracaibo, asimismo, se realizaron transmisiones en vivo a través de las cuentas de Instagram de la @redieluz y el programa @ciencia-parallevar_oficial.

En el mes de septiembre, se dio inicio el programa de movilidad académica virtual la cual tiene como propósito fomentar la movilidad académica virtual de investigadores e innovadores estudiantes y profesores, para compartir y fortalecer experiencias, redes de investigación y redes de conocien-

to científico entre países de América Latina. Este programa inicio con la movilidad de dos estudiantes de pregrado, de Universidades de Mexico y Ecuador, los estudiantes Elias Anselmo y Danilo Uscocovich, los cuales, estuvieron en la movilidad durante tres meses (Septiembre- Diciembre) y en donde realizaron actividades de cooperación mutua, con proyección entre universidades. Este programa de movilidad académica, se conforma como un nuevo subprograma de la REDIELUZ, dando así, respuesta a las complejidades del momento y fortaleciendo su estructura académica científica.

Durante el mes de octubre y en el marco del 13vo aniversario la Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia (REDIELUZ), se llevó a cabo, los días 12,13 y 14 de octubre; el V Congreso Internacional de Investigación Estudiantil Universitaria, el X Congreso Venezolano de Investigación Estudiantil y las XI Jornadas Nacionales de Investigación Estudiantil «Dr. Nemesio Montiel Fernández», bajo modalidad virtual por diversas plataformas como Google Meet, Zoom, Youtube, Facebook e Instagram Live, en cual participaron 550 ponentes, entre estudiantes de pregrado, posgrado, profesionales y más de 1500 participantes del público en general local, nacional e internacional. Con la participación de 15 países Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Curazao, Ecuador, España, Paraguay, Panamá, Argentina, Salvador, Guatemala, Italia, Perú y México. En su estructura científica contó con 17 simposios en las áreas de: Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Humanas, Ciencias Exactas, Naturales y Agropecuarias, Investigación Tecnológica y Arte, con la participación de 72 conferencistas. Además, incluye los trabajos libres, ciclo de conferencias, exporedieluz, concurso artístico por área y el II encuentro iberoamericano de estudiantes investigadores en donde participaron 6 Países y 11 Universidades de América Latina, transmitido a través de Facebook Live, en donde los estudiantes investigadores noveles presentaron sus trabajos de investigación, llegando a una oportunidad de visualización de 1100 personas en la transmisión en vivo.

En el marco del día del estudiante Universitario Venezolano en el mes de noviembre, se llevó a cabo el Debate de Ideas Entre Estudiantes Universitarios, el cual fue un espacio de Empoderamiento e incorporación de los jóvenes universitarios, en la dinámica de participación en la agenda de la Organización de las Naciones Unidas: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En este debate, los estudiantes de las facultades de la Universidad del Zulia

presentaron sus propuestas de empoderamiento de los jóvenes, para crear condiciones favorables hacia el abordaje de los objetivos de desarrollo sostenible, potenciando los cambios necesarios a través de 8 propuestas. Este evento fue llevado a cabo de manera presencial para los estudiantes ponentes, jurado evaluador y observadores, con retransmisión en vivo, a través de Instagram live para toda la comunidad universitaria local, nacional e internacional.

En el mes de diciembre la Redieluz se constituye en aliado comercial del Zuliatec a través del ZuWedefest, el festival de tecnología e innovación más importante del occidente de Venezuela, este evento contó con más de 20 conferencistas en las áreas de emprendimiento, innovación, freelance, e-commerce y marketing. Este evento se llevó a cabo en el auditorio de la cámara de comercio de Maracaibo, con retransmisión simultánea a través de YouTube. Asimismo, el papel principal de la REDIELUZ durante este evento fue brindar el apoyo en la difusión de todas las actividades a la comunidad universitaria nacional e internacional, además de esto brindó el acompañamiento y promoción de sus autoridades durante el desarrollo del evento.

Dra. Luz Maritza Reyes¹, José Antonio Pulgar Añez², Rafael Bohórquez³

Coordinadora-Secretaria del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico de LUZ (CONDES), Coordinadora Académica de la Red de Investigación Estudiantil de LUZ (REDIELUZ)¹, Universidad del Zulia, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales², Universidad del Zulia, Facultad de Odontología³